

УДК 343.22

ББК 67.408

БАТМАНОВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики, юридический факультет, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия
e-mail: sbatmanov@sfedu.ru

STANISLAV A. BATMANOV

Senior Lecturer of the Department of Criminal Procedure and Criminalistics, Faculty of Law, Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia
e-mail: sbatmanov@sfedu.ru

КОТЕНЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА

Студентка 4-го курса, юридический факультет, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия
e-mail: kotenevaviktoria@yandex.ru

VICTORIA A. KOTENEVA

4th year student, Faculty of Law, Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia
e-mail: kotenevaviktoria@yandex.ru

ПРАВОВАЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СУБЪЕКТЕ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

LEGAL CERTAINTY OF LEGISLATION ON THE SUBJECT OF MEDICAL CRIMES

Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена высокой латентностью медицинских преступлений, особой сложностью расследования данной категории дел в условиях разнообразия подзаконных актов и отсутствия своевременной регламентации повседневной деятельности медицинских работников.

Основная цель исследования состоит в выработке критериев для определения надлежащего субъекта ответственности в делах о привлечении медицинских работников к уголовной ответственности в контексте правовой определенности законодательства в соответствующей сфере.

Рассматриваемые проблемы: в условиях правовой определенности законодательства о медицинских преступлениях авторами поднимается вопрос оценки действий медицинского работника при совершении той или иной медицинской услуги, определение статуса медицинского работника для решения вопроса о применимости

Abstract. *The relevance* of this study is due to the high latency of medical crimes, the particular complexity of investigating this category of cases in the context of a variety of bylaws and the lack of timely regulation of the daily activities of medical workers.

The main goal of the study is to develop criteria for determining the appropriate subject of responsibility in cases involving medical professionals to criminal liability in the context of legal certainty of legislation in the relevant field.

The problems under consideration: in the context of legal certainty of legislation on medical crimes, the authors raise the issue of evaluating the actions of a medical worker when performing a particular medical service, determining the status of a medical worker to resolve the issue of the applicability of a particular measure of criminal liability to him and delineating

к нему той или иной меры уголовной ответственности и разграничение ответственности между медицинскими работниками при оказании помощи одному и тому же пациенту.

Используемые методы: анализ, моделирование, индукция.

Выводы: предлагаются критерии для определения надлежащего субъекта ответственности, делается вывод о необходимости четкого ведения медицинской документации.

Ключевые слова: правовая определенность, ятрогенные преступления, медицинские преступления, субъект ответственности в ятрогенных преступлениях, критерии определения субъекта ответственности в ятрогенных преступлениях.

responsibility between medical workers when providing assistance to the same patient.

The methods used: analysis, modeling, induction.

Conclusions: the criteria for determining the appropriate subject of responsibility are proposed, and the conclusion is made about the need for clear maintenance of medical records.

Keywords: legal certainty, iatrogenic crimes, medical crimes, the subject of responsibility in iatrogenic crimes, criteria for determining the subject of responsibility in iatrogenic crimes.

ВВЕДЕНИЕ

Медицинская профессия является одной из самых сложных и ответственных. Однако порой лица, призванные оберегать здоровье человека, наносят ему существенный, а иногда и непоправимый вред. Если разграничение врачебной ошибки и преступления, совершенного медицинским работником, основывается по большей части, на наш взгляд, на медицинских критериях, потому что добросовестное заблуждение врача определяется, прежде всего, в зависимости от предпринятых им действий, от степени сложности заболевания, от развития медицинской науки в целом, то определение субъекта ответственности - того медицинского работника, который в конкретный момент нанесения вреда жизни или здоровью пациенту бездействовал или предпринимал некомпетентные действия, - находится как раз-таки в юридической плоскости.

В доктрине также отмечается особый статус медицинского работника, который объясняется тем, что именно от надлежа-

щего исполнения таким субъектом своих профессиональных обязанностей зависит соблюдение наиважнейших конституционных прав человека и гражданина — на жизнь и на здоровье [1, с. 77].

Помимо высокой значимости медицинского работника в обществе, возможности наступления наиболее тяжких последствий вследствие ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей, актуальность данного исследования подтверждается отмечаемой научным сообществом малоизученностью ятрогенных преступлений [2, с. 27].

Некоторые авторы отмечают латентность медицинских преступлений, вызванную сложностью их расследования [3, с. 17]. Другие исследователи выявляют особенности условий привлечения к уголовной ответственности медицинских работников, в частности Ю. И. Гуныкин отмечает, что нарушение правил оказания медицинской помощи связано с нарушением стандартов оказания такой помощи [4, с. 85]. Научные деятели уделяют также внимание и изучению жертв медицинских преступлений,

в частности рассматриваются особенности признания потерпевшими родственников несовершеннолетних в делах о привлечении медицинских работников к уголовной ответственности [5, с. 69].

Новизна настоящего исследования заключается в том, что путем анализа действующего российского законодательства в условиях выявленной правовой неопределенности в подзаконных нормативно-правовых актах рассматриваемой проблематики вырабатываются критерии для определения надлежащего субъекта ответственности в делах о привлечении медицинских работников к уголовной ответственности. На сегодняшний момент в юридической науке применительно к вопросу правовой определенности данная проблема оставалась неизученной.

В начале исследования считаем целесообразным сформулировать собственную классификацию преступлений, которая, на наш взгляд, демонстрирует имеющуюся проблему определения надлежащего субъекта ответственности в делах о привлечении медицинских работников к уголовной ответственности. Анализируя легальное определение понятия «медицинский работник»¹, можно прийти к выводу, что медицинский работник может совершить преступление: 1) в связи с исполнением должностных обязанностей; 2) в связи с исполнением профессиональных обязанностей; 3) во внерабочее время и вне пределов медицинской организации — вне исполнения своих должностных или профессиональных обязанностей. Данная классификация влияет, прежде всего, на квалификацию преступления, однако также поможет разобраться в определении надлежащего субъекта ответственности в случае причинения вреда пациенту.

¹ Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При проведении данного исследования использовались нормативно-правовые источники, научная литература, российская судебная практика.

При написании научной статьи применялись общенаучные методы. Для определения надлежащего субъекта ответственности в ятрогенных преступлениях с помощью анализа исследуются законы и подзаконные акты, отечественная научная доктрина и судебная практика. В ходе исследования с помощью моделирования ситуаций разрешаются частные вопросы определения субъекта ответственности. С помощью разрешения частных вопросов, благодаря индукции, делается общий вывод относительно субъекта медицинских преступлений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Авторами предлагается выделение следующих критериев определения надлежащего субъекта в делах о привлечении к уголовной ответственности медицинских работников:

- 1) Наличие соответствующей обязанности в должностной инструкции и соответствие положениям этой должностной инструкции;
- 2) Выполнение всех установленных Минздравом требований при проведении того или иной медицинской процедуры;
- 3) Наличие причинно-следственной связи между действиями врача и наступившими для пациента негативными последствиями;
- 4) Наличие должной осмотрительности медицинского работника. Здесь нами подразумевается принятие всех зависящих от медицинского работника мер.

Несмотря на предложенные критерии, на практике все же порой трудно определить, в какой момент какой врач за что отвечал, какие действия предпринимал. Именно поэтому ранее мы подчеркивали

необходимость четкого и своевременного ведения медицинской документации. Мы считаем целесообразным ввести в медицинский документооборот новую учетную форму, в которой были бы указаны: 1) момент передачи пациента под ответственность конкретного медицинского работника и момент извещения об этом медицинского работника, 2) все предпринятые к каждому пациенту медицинские процедуры, 3) точные дата, время, в которые эти процедуры были проведены, и, самое главное, 4) какой медицинский работник: фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, подпись — осуществил или должен был осуществить соответствующую медицинскую процедуру. Таким образом, соблюдение предложенных нами критериев и введение нового вида медицинской документации поможет сделать первые шаги на пути создания универсального способа определения надлежащего субъекта ответственности в спорах по привлечению медицинских работников к уголовной ответственности.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для того чтобы определить надлежащего субъекта ответственности в медицинских преступлениях, необходимо раскрыть подробнее названные нами во введении категории медицинских работников.

Врач исполняет свои должностные обязанности, когда является должностным лицом, то есть тогда, когда выполняет организационно-распорядительные (например, выдача медицинским работником листка нетрудоспособности) и административно-хозяйственные функции (например, управление и распоряжение медицинским оборудованием)². Таким образом, долж-

ностные обязанности выполняют главный врач (руководитель медицинской организации), заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями (отделениями, отделами и другие), главная медицинская сестра³. В свою очередь, дежурный врач, согласно разъяснениям Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации⁴, исполняет функции должностного лица по специальному полномочию, которыми на определенное количество времени его наделяет соответствующее должностное лицо. Профессиональные же обязанности исполняют все остальные медицинские работники, в том числе средний и младший медицинский персонал, а также лечащий врач, на которого возложены функции по организации и непосредственному оказанию лечения пациента, который, в свою очередь, назначается должностным лицом (руководителем медицинской организации или подразделения медицинской организации, либо же по выбору пациента, но в любом случае с участием должностного лица⁵).

Когда пациент попадает в медицинское учреждение и ему ненадлежащим образом оказывают медицинскую помощь, возникает вопрос, кто именно из медицинских работников должен быть привлечен к уголовной ответственности за совершение ятро-

² Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» // БВС РФ, № 12, декабрь, 2009.

³ Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010 № 18247).

⁴ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» // БВС РФ, № 12, декабрь, 2009.

⁵ Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 № 407н «Об утверждении Порядка содействия руководителем медицинской организации (ее подразделения) выбору пациентом врача в случае требования пациента о замене лечащего врача» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2012 № 24412).

генного преступления: лечащий врач, врач специальной компетенции, дающий консультации лечащему врачу, которые исполняют профессиональные обязанности, или же главный врач, исполняющий свои должностные обязанности? Л. В. Сухарикова в своем исследовании [6, с. 16] определила, что субъектом ятрогенного преступления может быть медицинский работник независимо от своего должностного положения. С этим утверждением можно согласиться с позиции того, что субъектом ятрогенного преступления может быть любой медицинский работник. Однако нельзя согласиться с тем, что субъектом является медработник вне зависимости от должностного положения, ведь в медицинской организации, как и в любой организационной структуре, есть руководители и подчиненные, соответственно, возможна ситуация, когда вред наносится подчиненным из-за указаний руководителя. В данном случае надлежащий субъект ответственности должен быть определен, как раз-таки исходя из должностного положения медработника. Однако нам близка позиция указанного автора в части того, что медицинский работник совершает ятрогенные преступления вследствие нарушения правил оказания медицинской помощи или невыполнения должностных инструкций или в результате бездействия.

На практике проблема определения надлежащего субъекта возникает ввиду достаточно специфической правовой неопределенности. Как было отмечено нами выше, действующее законодательство содержит понятие «медицинский работник», «должностное лицо», а также иные критерии, позволяющие определять признаки субъекта преступления. Однако неопределенность проявляется именно в подзаконных специализированных актах, регулирующих порядок ведения медицинской документации, учет назначений, момент перехода ответственности за здоровье пациента от одного медицинского специалиста к другому.

Как правило, подзаконные акты принимаются с целью конкретизации нормативно-правовых актов, сформулированных более абстрактно и имеющих универсальное значение. Согласимся с И. О. Красновой, что развитие неясных, декларативных, отсылочных положений закона в некоторых случаях осуществляется при помощи принятия подзаконных актов. Но и здесь опасно злоупотреблять этим способом и нужно учитывать определенные препятствия. Так, органы государственной исполнительной власти, система которых построена по отраслевому принципу (сферам общественной жизни), не всегда способны подойти к проблеме подзаконного нормотворчества комплексно, а потому первоначальный замысел законодателя рискует быть искаженным [7, с. 156]. В рассматриваемой проблеме именно подзаконные акты, вместо того чтобы упростить правоприменителю установление ответственного должностного лица, тем самым, обеспечить точечное применение нормативных актов более высокой иерархии, выполнили прямо противоположную функцию.

На наш взгляд, необходимо обеспечить четкое ведение медицинской документации, для того чтобы можно было отследить, какой медицинский работник в какой момент оказывал пациенту медицинскую помощь, тем самым разграничить ответственность, чтобы в дальнейшем путем проведения судебно-медицинской экспертизы можно было бы определить, в результате чего, каких действий были нанесены вред или смерть пациенту, а, благодаря полной и своевременно заполненной медицинской документации выяснить, кто совершил те самые, приведшие к нанесению ущерба или смерти пациента, действия. В настоящее время ведение медицинской документации не в полной степени способствует определению должного субъекта ответственности ятрогенного преступления, а именно: не во всех ситуациях ясно,

какой конкретно медицинский работник принял неверное решение, нанеся тем самым ущерб пациенту. Так, в абзаце 2 пункта 11.5 Порядка заполнения учетной формы № 025/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» содержится положение о том, что в случае если лицо находится под диспансерным наблюдением по поводу одного и того же заболевания у нескольких врачей-специалистов, то такое заболевание указывается один раз первым установившим диспансерное наблюдение по поводу этого заболевания врачом⁶. Мы

⁶ Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» (вместе с «Порядком заполнения учетной формы № 025/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях», «Порядком заполнения учетной формы 025-1/у «Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях», «Порядком заполнения учетной формы № 030/у «Контрольная карта диспансерного наблюдения», «Порядком заполнения учетной формы № 030-13/у «Паспорт врачебного участка граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг», «Порядком заполнения учетной формы № 032/у «Журнал записи родовспоможений на дому», «Порядком заполнения учетной формы № 070/у «Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение», «Порядком заполнения учетной формы № 072/у «Санаторно-курортная карта», «Порядком заполнения учетной формы № 076/у «Санаторно-курортная карта для детей», «Порядком заполнения учетной формы № 079/у «Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, выезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления», «Порядком заполнения учетной формы № 086/у медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение)», «Порядком заполнения учетной формы № 086-2/у журнал регистрации выдачи медицинских справок (формы № 086/у и № 086-1/у)», «Порядком заполнения учетной формы № 043-1/у «Медицинская карта ортодонтического пациента», «Порядком заполнения формы вкладыша № 1 в Медицинскую карту пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях «Первичный осмотр врачом-остеопатом», «Порядком заполнения формы вкладыша № 2 в Медицинскую карту пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях «Осмотр врачом-остеопатом (наблюдение в динамике)»

полагаем, что в таком случае возможно возложение ответственности исключительно на врача-специалиста, который оставил соответствующую запись, соответственно, на того, кто установил диспансерное наблюдение по поводу этого заболевания первым, так как формальное упоминание есть только о нем. Тогда можно предположить, что в случае если последующие врачи-специалисты неверно назначили диспансерное наблюдение по тому же заболеванию, с них автоматически снимается ответственность за неверно принятое решение. Данный пример иллюстрирует актуальность проблемы четкого ведения медицинской документации и подчеркивает необходимость внесения изменений в подзаконные акты, регламентирующие деятельность медицинских работников, для устранения пробелов в правовом регулировании.

Нельзя не упомянуть и неоднозначность понятийного аппарата в данной области. Поддерживаем позицию Н. С. Пономарева, утверждающего, что спорному восприятию правовых норм способствует отсутствие устоявшейся классификации ключевых терминов медицинского права [8, с. 31].

Для того чтобы разобраться в том, как определить надлежащий субъект ответственности, проанализируем конкретные примеры из судебной практики. Так, Промышленным районным судом г. Смоленска⁷ был осужден врач-нейрохирург, который являлся дежурным врачом в промежуток времени, когда в приемное отделение поступил пациент с закрытой черепно-мозговой травмой, который впоследствии скончался. Для решения поставленной проблемы

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2015 № 36160)

⁷ Приговор № 1-30/20 от 16.09.2020 Промышленного районного суда г. Смоленска (Смоленская область). Копия. Дело №67RS0003-01-2018-002924-98. Производство №1-30/20. URL: [\(https://lawnotes.ru/sudpraktika/sou/prigovor_-1-30_20-ot-16.09.2020-promyshlennogo-rayonnogo-suda-g-smolenska-\(smolenskaya-oblast\)](https://lawnotes.ru/sudpraktika/sou/prigovor_-1-30_20-ot-16.09.2020-promyshlennogo-rayonnogo-suda-g-smolenska-(smolenskaya-oblast)) (дата обращения: 04.11.2024).

представляется необходимым проанализировать весь процесс предоставления помощи больному. Первой необходимой медицинской помощью пострадавшему оказала бригада скорой медицинской помощи, которая, согласно установленным в ходе проведенного расследования обстоятельствах, выполнила все закрепленные в законодательстве обязанности⁸. Отметим, что п.п. в) п. 15 Правил организации деятельности выездной бригады скорой медицинской помощи четко регламентирован порядок ведения медицинской документации: передача пациента и соответствующей медицинской документации в медицинскую организацию осуществляется под подпись о приеме уполномоченного на то врача из приемного отделения, последний, в свою очередь, вносит данные о времени и дате приема пациента. Передачу пациента осуществляет тот медработник, который назначен старшим указанной бригады. Также именно старший медицинский работник принимает решение о доставлении пациента в медицинскую организацию в необходимых случаях. Анализируя данные требования Минздрава, можно прийти к выводу, что до доставления пациента в медицинскую организацию ответственность за его жизнь и здоровье несет выездная бригада скорой медицинской помощи. Из этого следует, что, если пациенту будет нанесен вред в данный период действиями или бездействием медицинских работников бригады скорой медицинской помощи, то надлежащими субъектами уголовной ответственности будут именно они. В указанный промежуток времени перемещения больного с учетом ведения четкой медицинской документации, ограниченности действий, которые могут предпринять медработники

в соответствии со специализированными нормативно-правовыми актами, представляется реальным установить надлежащего субъекта ответственности. На практике сложнее определить виновного после поступления пациента в медицинскую организацию.

Возвращаясь к приведенному из судебной практики примеру и выяснив, что действия бригады скорой медицинской помощи были правомерны, проанализируем действия врача-нейрохирурга. Он являлся именно дежурным врачом-нейрохирургом, поэтому на основании первоначального диагноза, поставленного бригадой скорой медицинской помощи, ему направили пациента для проведения первичного осмотра, который он осуществит ненадлежащим образом. В приговоре отмечается, что он не выполнил свои должностные обязанности как дежурного врача, а также требования, установленные Министерством здравоохранения РФ для должности врача-нейрохирурга. Также осужденный дал распоряжения медицинскому брату и медицинской сестре отвезти потерпевшего в палату, не предусмотренную соответствующими нормативно-правовыми актами, и при этом не отдал распоряжение медицинскому персоналу осуществлять наблюдение за пациентом. Возникает вопрос, могут ли медсестра и медбрат осуществлять наблюдение за больным при отсутствии соответствующих указаний со стороны дежурного врача? Согласно Приказу Минздравсоцразвития России, медицинская сестра «обеспечивает выполнение врачебных назначений». В упомянутом акте нет отдельных разъяснений для врача-нейрохирурга, но подчеркивается, что для врачей, для кого Единый квалификационный справочник не предусмотрел отдельных квалификационных требований, применяется понятие «врач-специалист». В соответствии с должностными обязанностями врача-специалиста, в исследуемом случае — врача-нейрохирурга, медицин-

⁸ Приказ Минздрава России от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2013 № 29422).

ская сестра и медицинский брат подчиняются именно врачу-специалисту. С одной стороны, медперсонал выполняет свои должностные обязанности, подчиняясь непосредственному руководителю, но, с другой стороны, нарушает профессиональные обязанности, заключающиеся в оказании помощи больному в соответствии с имеющейся компетенцией. Как достичь баланса в данной ситуации? Мы думаем, что ответ заключается в том, что к врачам и к медсестрам предъявляются разные требования в образовании, компетенции, соответственно, у врачей больше знаний, понимания в том, какие меры необходимо предпринять к тому или иному пациенту, из чего следует, что самовольных мер, без распоряжения врача, медицинский персонал принимать не может, соответственно, не должен нести ответственность за распоряжения, либо отсутствие распоряжений врача. Этот пример наглядно показывает важность должностного положения медицинского работника. Все же вопрос об ответственности среднего и младшего медицинского персонала следует поднимать вследствие принятия решений вне соблюдения требований врача, нанесших вред пациенту, либо при ненадлежащем оказании помощи пациенту в соответствии с правомерными рекомендациями врача. В приведенном из судебной практики примере удалось разграничить ответственность между дежурным врачом и медицинским персоналом.

Вместе с тем нельзя не отметить, что большинство медицинских работников обладают достаточно низким уровнем правовой культуры. Одной из основных проблем правореализации Федерального закона № 323-ФЗ является критически низкий уровень правовых знаний у медицинских работников. Зачастую, медицинский персонал обладает правовыми знаниями исключительно в сфере медицинского права и не вникает в содержание фундаментальных отраслей, в связи с чем врачи не придают

значения важности ведения медицинской документации с точки зрения указанных выше обстоятельств. Именно поэтому важно, чтобы подзаконные акты медицинского права согласовывались с отраслями, устанавливающими публично-правовую ответственность, так как медицинским работникам в повседневной жизни гораздо проще выполнять требования более близкого и понятного для них нормативного регулирования. А если это регулирование будет согласовано с системой других отраслей права и конкретизировать более абстрактные положения закона, то тем самым повысится эффективность расследования и качество правоприменительной деятельности.

Дискуссионным является вопрос разграничения ответственности между лечащим врачом и консультирующим врачом специальной компетенции. Согласно российскому законодательству в сфере здравоохранения⁹, решения врачей консультантов являются рекомендациями и применяются к пациенту только по согласованию с лечащим врачом, за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи. Отсюда следует, что по общему правилу окончательное решение о применении к пациенту рекомендаций врача-консультанта принимает лечащий врач. Означает ли это, что в случае, если консультации не были применены, но, оказалось, что они могли бы помочь пациенту, что нести ответственность должен лечащий врач? А если, наоборот, соблюдение рекомендаций консультанта причинило вред, ответственен за них врач, давший рекомендации, или лечащий врач, принявший решение соблюдать данные рекомендации. На наш взгляд, для того чтобы ответить на эти вопросы, нужно исходить из компетенции этих медицинских работников. Первое, на что следует обращать внимание, — это соответствие

⁹ Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.

действий данных субъектов должностным инструкциям, утверждаемым Минздравом РФ. Такого же мнения придерживается Н. А. Подольный [9, с. 23]. Однако, как утверждает А. В. Казакова применительно к медицинскому персоналу, само по себе отклонение от клинических рекомендаций не свидетельствует о совершении медработником преступления [10, с. 27]. Необходимо, чтобы те решения, которые принимают врачи, были мотивированными, не противоречили тем требованиям, которые предъявляются к их уровню знаний, навыков и умений. Соответственно, если лечащий врач, исходя из обстановки, считает целесообразным, и нет причин однозначно заявить, что он не прав, соблюсти рекомендации врача-консультанта или не соблюсти, то он не должен быть, на наш взгляд, субъектом ответственности. Например, если лечащий врач знает, что те препараты, которые предлагает врач-консультант, не сочетаются с препаратами, которые уже принимает пациент, и отказывает врачу-консультанту в выполнении его рекомендаций, то вне зависимости от результата, даже если пациенту в итоге станет хуже (за исключением случаев, когда врач в соответствии с требуемыми от него знаниями должен был осознавать, что рекомендации консультанта эффективнее), он не должен быть субъектом ответственности. Если же лечащий врач, выполняя все законодательно установленные требования к его компетентности, применяет предложенные врачом-консультантом меры, добросовестно заблуждаясь в их истинности,

а, в свою очередь, врач-консультант рекомендует нежелательные меры, которые в соответствии с легально установленными требованиями к его компетентности не должны быть им предложены, то в таких ситуациях, по нашему мнению, субъектом ответственности должен быть врач-консультант.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для определения надлежащего субъекта ответственности в медицинских преступлениях необходимо выявить в какой именно момент времени пациенту была оказана некачественная помощь, приведшая к негативным для него последствиям, и какой именно медицинский работник предпринял соответствующие действия. Стоит учитывать, специфику медицинской сферы, а именно: недостаточную изученность медицинской науки и чрезмерно рисковую деятельность медицинских сотрудников, в связи с чем при решении вопроса о виновности того или иного лица необходимо ориентироваться на требования в должностных инструкциях, предъявляемые к той или иной категории врачей, а также анализировать, все ли зависящее от себя, предпринял медицинский работник. Кроме того, для решения отмеченных в исследовании проблем необходимо устранить специфическую правовую неопределенность в конкретизирующих подзаконных актах, приведя их в соответствие со смыслом и содержанием норм права уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Крылова Н. Е. Субъект преступлений, совершаемых в сфере медицинской деятельности / Н. Е. Крылова, Н. В. Павлова // Современное право. — 2006. — № 4. — С. 77–82. — EDN: HTRPQZ.
2. Малышева, Ю. Ю. «Неотложные аспекты» ятрогенных преступлений / Ю. Ю. Малышева // Судья. — 2020. — № 2(110). — С. 23–27. — EDN: LAIXCS.
3. Гирько, С. И. Принципиальные проблемы организации досудебного производства по уголовным делам о профессиональных преступлениях, совершаемых медицинскими работниками / С. И. Гирько // Российский следователь. — 2018. — № 7. — С. 15–19. — EDN: XUBPZR.
4. Гунькин Ю. И. К вопросу о расследовании ятрогенных преступлений / Ю. И. Гунькин // Правда и Закон. — 2022. — № 3(21). — С. 82–91. — EDN: VSNISO.
5. Лавриненко А. А. Особенности жертвы ятрогенных преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних / А. А. Лавриненко // Российский юридический журнал. — 2020. — № 6(135). — С. 65–71. — DOI: 10.34076/2071-3797-2020-6-65-71. — EDN: UIJNVV.
6. Сухарникова Л. В. Особенности расследования неосторожного причинения вреда жизни и здоровью граждан медицинскими работниками в процессе профессиональной деятельности: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Сухарникова Лариса Викторовна. — Санкт-Петербург, 2006. — 253 с. — EDN: NOAKGV.
7. Краснова И. О. Конкретизация как способ совершенствования законодательства / И. О. Краснова // Lex Russica (Русский закон). — 2016. — № 6(115). — С. 146–157. — DOI: 10.17803/1729-5920.2016.115.6.146-157. — EDN: WYMHXL.
8. Пономарев Н. С. Реформа здравоохранения в контексте защиты прав пациентов / Н. С. Пономарев // Медицинское право. — 2018. — № 6. — С. 30–35. — EDN: YLWTPF.
9. Подольный Н. А. Отдельные проблемы расследования ятрогенных преступлений / Н. А. Подольный // Вестник Российской правовой академии. — 2019. — № 2. — С. 20–25. — DOI: 10.33874/2072-9936-2019-0-2-20-25. — EDN: RGGORY.
10. Казакова А. В. Некоторые особенности расследования ятрогенных преступлений / А. В. Казакова // Администратор суда. — 2024. — № 1. — С. 25–29. — DOI: 10.18572/2072-3636-2024-1-25-29. — EDN: SHJDQT.

REFERENCES

1. Krylova N. E. The subject of crimes committed in the field of medical activity [Sub"ekt prestuplenii, sovershaemykh v sfere meditsinskoj deiatel'nosti] // Modern Law. — 2006, No. 4, pp. 77–82.
2. Malysheva, Yu. Yu. "Urgent aspects" of iatrogenic crimes ["Neotlozhnye aspekty" iatrogennykh prestuplenii] // Judge. — 2020, № 2(110), Pp. 23–27.
3. Girko S. I. Fundamental problems of the organization of pre-trial proceedings in criminal cases of professional crimes committed by medical workers [Printsiipial'nye problemy organizatsii dosudebnogo proizvodstva po ugovolnym delam o professional'nykh prestupleniakh, sovershaemykh meditsinskimi rabotnikami] // Russian investigator. — 2018, No. 7, pp. 15–19.
4. Gunkin Yu. I. On the issue of the investigation of iatrogenic crimes [K voprosu o rassledovanii iatrogennykh prestuplenii] // Pravda i Zakon. — 2022, № 3(21), Pp. 82–91.
5. Lavrinenko A. A. Features of the victim of iatrogenic crimes committed against minors [Osobennosti zhertvy iatrogennykh prestuplenii, sovershennykh v otnoshenii nesovershennoletnikh] // Russian Law Journal. — 2020, № 6(135), Pp. 65–71.
6. Sukharnikova L. V. Features of the investigation of careless harm to the life and health of citizens by medical workers in the course of professional activity [Osobennosti rassledovaniia neostorozhnogo prichineniia vreda zhizni i zdorov'iu grazhdan meditsinskimi rabotnikami v protsesse professional'noi deiatel'nosti]. Ph. D. in law. St. Petersburg, 2006. — 253 p.
7. Krasnova, I.O. Concretization as a way to improve legislation [Konkretizatsiia kak sposob sovershenstvovaniia zakonodatel'stva] // Lex Russica (Russian law). — 2016, № 6(115), Pp. 146–157.

8. *Ponomarev N. S.* Healthcare reform in the context of protecting patients' rights [Reforma zdravookhraneniia v kontekste zashchity prav patsientov] // Medical law. – 2018, No. 6, pp. 30–35.
9. *Podolny N. A.* Some problems of investigation of iatrogenic crimes [Otdel'nye problemy rassledovaniia iatrogennykh prestuplenii] // Bulletin of the Russian Academy of Law. – 2019, No. 2, pp. 20–25.
10. *Kazakova A. V.* Some features of the investigation of iatrogenic crimes [Nekotorye osobennosti rassledovaniia iatrogennykh prestuplenii] // Court Administrator. – 2024, No. 1, pp. 25–29.

Статья поступила в редакцию 14.11.2024; одобрена после рецензирования 04.12.2024; принята к публикации 11.12.2024.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 14.11.2024; approved after reviewing 04.12.2024; accepted for publication 11.12.2024.

The authors read and approved the final version of the manuscript.